

CERTIFICADO

Certificamos que

Allyssane Rezende Simão

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Clara leite

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Laura Shimamoto

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Bianca de Souza Lima

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Bianca Smiljanic Ferreira

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Chrystian J. Cunha Trindade

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Daniel Felipe Pereira de Vasconcelos

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Daniela Santana de Souza

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Diemesleno Souza Carvalho

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Eduardo Morais Carvalho

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Felipe Francisco Viera

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fernanda Ribeiro Almeida

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Flávia Gonçalves Fernandes

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Fredrico Lucas de Oliveira Benaventana

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriel Cardoso de Araújo

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriel Chagas Lanes

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriele Dos Santos Silva

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabrielle Macedo Pereira

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Balduino Lopes

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Deperon Gallucci

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Henrique Ferreira Ribeiro

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Igor Silva Zafalon

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ingrid Wutke Oliveira

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Izabella Nonato Oliveira Lima

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

João Luiz Siriani

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Júlia Nepomuceno Mello

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Júlia Rodrigues Cruz

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Justino Batista Vieira Neto

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Karoline Peixoto Carrasco

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Laureane Almeida Santiago

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Leonardo Barbosa Caetano

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lorena Flores Dionisio

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lucas de Brito Silva

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lucas Martins

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Lucas Menezes Pugas Dos Santos

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ludimila Fernandes da Silva

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Marcos Vinícius Sampaio

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mariana Korndörfer dos Santos

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Marina Gabriel Da Silva

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mario Divino Borges Filho

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Matheus Henrique Marconi

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Matheus Mendes Soares

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Michelle Araujo Mesquita

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Mila Figueira Nozella

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Murillo Marcos Macedo Sanches Mateus

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Nathalia Lais Mazotti

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Nyalla Maria do Valle Alves

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Paulo Eduardo Alves

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rani de Souza Alves

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Raoni Exaltação Masson

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ravelly Borges Amorim

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rodolpho Samento Macêdo

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Roger Amaral Pires

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ruth Helena Borges Santos Silva

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thaíla Ferreira Zaruz

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Thiago Bevilacqua

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Vanessa Rocha

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Victor Biagiotti Saint Martin

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Victor Hugo de Freitas Morales

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Vitor Fialho dos Santos

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Yuran Costa Dias

participou do workshop "Aplicação da Ferramenta Unity no Desenvolvimento de Jogos Sérios" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 26 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 3 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA